

POLÍTICA DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO RACIAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ

Relatório Técnico Conclusivo

POLÍTICA DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO RACIAL DO CEFET RJ

Relatório técnico conclusivo apresentado pela mestranda Katiane Faial Salgado ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede, sob orientação do docente Prof. Dr. Angelo Brigato Ésther como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Administração Pública.

Resumo

03

Contexto

04

Público-alvo da proposta

05

Descrição da situação-problema

05

Objetivos da proposta de intervenção

06

Diagnóstico e análise

07

Proposta de intervenção

10

Responsáveis pela proposta de
intervenção e data

18

Referências

19

SUMÁRIO

RESUMO

Ainda hoje, a sociedade brasileira carrega profundas desigualdades raciais em função das marcas da colonização de nosso território e dos processos de escravização de pessoas negras. Essas desigualdades se expressam no acesso a bens e serviços de cidadania, renda, saúde, educação, dentre outros. Assim, quando avaliamos o ensino superior, considerado espaço de prestígio social, destaca-se a presença de dificuldades adicionais enfrentadas pelos estudantes negros diante do racismo presente nas instituições. Desta forma, compreendendo que o racismo aparece como elemento estrutural em nossa sociedade, emerge a necessidade de se problematizar suas expressões e seus efeitos práticos no cotidiano acadêmico, como o enfrentamento de situações de discriminação racial. Nesta seara, este estudo buscou analisar as ações e expressões de discriminação racial e das políticas e práticas de seu enfrentamento, segundo a percepção de estudantes de graduação do Cefet/RJ, *Campus Nova Friburgo*. No que se refere à discriminação racial, a pesquisa identificou situações como o predomínio do desconhecimento sobre ferramentas de denúncia, políticas institucionais, normas de conduta, formas de buscar ajuda, fluxos administrativos. Também esteve presente o descrédito quanto ao ato de denunciar, a possível desarticulação de setores, além de contribuições para melhorias nos processos citados. Desse modo, este relatório técnico apresenta uma sugestão de minuta de política institucional, baseada nos pontos identificados pela pesquisa, trazendo tópicos considerados frágeis no que se refere ao tema. Assim, o enfrentamento de situações de discriminação racial revela-se como uma demanda bastante complexa, envolvendo diversos atores institucionais, discentes, servidores e até a comunidade externa, de modo que uma política institucional, por sua abrangência, pretende contribuir com diretrizes para melhorias nos procedimentos, fluxos e ação institucional.

CONTEXTO

A pesquisa foi realizada utilizando o recorte do *campus* Nova Friburgo, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet/RJ. Buscou-se analisar as ações e expressões de discriminação racial e das políticas e práticas de seu enfrentamento, de acordo com as percepções de estudantes de graduação do *campus*. O *campus* Nova Friburgo possui quatro cursos de graduação (Sistemas de Informação, Engenharia Elétrica, Gestão em Turismo e Licenciatura em Física), além de contar com dois cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (Administração e Informática).

Embora a pesquisa tenha utilizado o recorte da graduação, compreende-se que a minuta de política institucional poderá incluir também outros públicos além desse, como é o caso dos cursos técnicos, concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio, bem como a pós-graduação. Além disso, embora se tenha utilizado o recorte do *campus*, entende-se que a minuta poderá ser utilizada por toda a instituição, visto que os achados, embora situados localmente, corroboram a bibliografia utilizada. Ademais, como ocorrem relações de interdependência entre os *campi*-avançados e o *campus*-sede, havendo estruturas administrativas que estão presentes apenas na sede, entende-se que a proposta terá mais chances de êxito se pensada globalmente dentro da instituição.

PÚBLICO-ALVO

Este relatório tem como público-alvo mais imediato a administração superior do Cefet/RJ. No entanto, sua proposição abrange toda a comunidade interna da instituição (docentes, técnicos, trabalhadores terceirizados e estudantes), bem como a comunidade externa, ainda que indiretamente.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Resistência como forma de existir, prejuízos e barreiras na interação social e na dinâmica acadêmica, problemas de saúde mental, além de transferências e desistências são alguns dos efeitos da ocorrência de situações de discriminação racial para os estudantes. Para a instituição, houve aumento de palestras e maior abordagem ao tema. Por outro lado, para os agressores, os efeitos são desconhecidos. Nesse sentido, além de evidenciar o peso dessas ocorrências para as vítimas, a pesquisa identificou que parece não ter havido consequências para agressores, questão que merece ser pontuada, visto que o racismo é crime, e não se pode mais conviver com suas expressões sem ferramentas mínimas para uma abordagem que considere a complexidade dessas situações.

Ademais, é necessário abordar o racismo no cotidiano, revelando suas facetas e o modo como opera, consciente e inconsciente, para que se possa de fato combatê-lo, ou seja, romper com práticas que convivem e parecem aceitá-lo, naturalizando a existência de desigualdades baseadas na raça. Nesse sentido, a pesquisa problematizou a existência de discriminação racial no contexto acadêmico, buscando elementos para compreender como tem ocorrido, bem como buscando formas de melhorar procedimentos institucionais para lidar com o tema.

OBJETIVOS DA PROPOSTA

A proposta de minuta de política organizacional tem como objetivo principal fornecer elementos indispensáveis para a estruturação de objetivos e estratégias para atuar no combate à discriminação racial, indicando formas de agir e condutas esperadas diante de situações de discriminação racial na instituição.

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS PODEM SER CITADOS, TAIS COMO:

- Incentivar que ações político-institucionais, políticas e práticas sobre o tema possam ser agregadas em documento único;
- Servir como ferramenta para aprimorar políticas e práticas institucionais;
- Fomentar a discussão sobre o tema em toda a instituição, de modo que a construção seja participativa e democrática;
- Unificar procedimentos e promover a articulação de setores, buscando o melhor atendimento às pessoas vítimas de discriminação racial;
- Promover diálogos dentro e fora da instituição, com a comunidade do entorno, disseminando práticas que pretendem incluir todos no espaço da educação superior, considerando a diversidade presente na sociedade brasileira.

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE

Constatou-se que as situações de discriminação racial estão presentes no cotidiano institucional, tanto de modo sutil, quanto de modo escancarado, principalmente quando se trata de meio virtual. Foram apontadas a presença de piadas e “brincadeiras”, a convivência com uma cultura da tolerância e indícios de racismo disfarçado. Os participantes indicaram grande desigualdade no quantitativo percebido de estudantes negros e brancos, estes últimos formando extensa maioria, denotando que se trata de uma instituição ainda muito embranquecida. Representa um alerta, nesse sentido, a citação de que pessoas negras parecem ficar mais isoladas, indicando para a necessidade de se pensar estratégias de fomento ao pertencimento em todos os seus âmbitos.

As políticas e práticas institucionais de combate à discriminação racial parecem ser desconhecidas pelos estudantes, de um modo geral. Além disso, chamou a atenção que a maioria expressiva dos discentes desconhece ferramenta institucional de denúncia. Ressalta-se que, nas poucas citações de realização de denúncia, o que predominou foi o descrédito, visto que nada aconteceu ou não houve resposta, sendo relevante a construção de estratégias para aprimorar o percurso da denúncia, dando amplo conhecimento à comunidade acadêmica sobre como denunciar e os procedimentos que serão seguidos. Constatou-se, também, que predomina a insegurança frente a situações dessa natureza, de modo que os procedimentos e as informações precisam estar claros e se mostrarem efetivos para se combater tal situação.

O estudo também encontrou:

- Presença de preconceito etário;
- Preconceito e discriminação social (relacionado a bolsas de assistência estudantil, provavelmente relativo à renda); e
- Discriminação de gênero, questões que também precisam ser consideradas pela instituição.

Além disso, houve menção a aspectos relacionados à inclusão e acessibilidade, resgatando a importância de incluir o debate sobre os direitos de pessoas com deficiência ou com necessidades específicas na academia, além do destaque feito aos cuidados com a saúde mental de discentes.

Sobre o papel da ouvidoria institucional nessa temática, constatou-se pequeno número de reclamações sobre discriminação racial, questão que pode estar relacionada ao desconhecimento do papel desse setor.

Reforça-se que as reclamações recebidas pela ouvidoria alimentam o sistema do Governo Federal com dados e informações relevantes para a formulação de políticas públicas, programas e projetos. Além disso, a ouvidoria é considerada o único canal oficial para recebimento de reclamações na instituição, de modo que seu uso precisa ser incentivado por toda a comunidade acadêmica.

Ademais, quanto ao uso da ouvidoria, destaca-se que:

- **Ocorre a presença do medo de denunciar.**
- **Há falta de conhecimento sobre a ouvidoria.**
- **Possível desarticulação entre setores.**

Tais questões representam demandas a serem abordadas em políticas e ações institucionais para abordar o tema.

Pensando em caminhos possíveis, as seguintes questões foram apontadas:

- O acolhimento e a proteção aos envolvidos devem ser a primeira ação institucional.
- Postura da instituição: Agir no sentido de compreender os fatos, implicar as pessoas frente aos seus atos, considerar a presunção de inocência, deixar a pessoa/vítima confortável para falar, receber suas denúncias, dar andamento à questão dentro da instituição, orientar sobre próximos passos.
- Apoio institucional para buscar órgãos externos.
- Tratativas educacionais: diálogo, compreensão, orientação, responsabilização de possíveis envolvidos.
- As tratativas educacionais também incluem: assunto presente no cotidiano, uso de panfletos, divulgação constante do tema, formas de combate, prevenção, ajuda, ferramentas de denúncia, fale conosco.
- Integração com a comunidade: divulgação dos serviços da instituição e o fomento ao pertencimento (uso de eventos, estímulo à convivência com a diversidade).
- Papel da instituição: dar clareza às informações sobre como pedir ajuda ou denunciar, bem como sobre fluxos administrativos, formas de conduta. Tais informações podem vir em manuais, como o Manual do Estudante, por exemplo.
- A instituição de ensino superior pública deve ser entendida como lugar de trocas de ideias e experiências e, com a presença da diversidade esperada para esse espaço, os embates estarão presentes, incitando a necessária preparação institucional para lidar com esse movimento.
- Apoio estudantil e aprimoramentos em assistência estudantil são necessários, como, por exemplo: estratégias de nivelamento ofertadas no início dos cursos e o reforço quanto à importância de haver bandejão, passagem de ônibus, etc.

Desse modo, as questões identificadas podem indicar que informações a respeito não estariam estruturadas o suficiente para serem lembradas e operacionalizadas pela comunidade acadêmica. Assim, aparece de modo bastante incisivo a demanda de que existam diretrizes e que sejam estabelecidos fluxos administrativos, envolvendo setores, que juntos se articularão na resolução e encaminhamento de demandas, sendo esta proposta parte de uma estratégia com o objetivo de promover melhorias nos procedimentos administrativos.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

De modo resumido, as políticas públicas são entendidas como formulações governamentais destinadas a resolver problemas públicos. Por esse motivo, estão imersas no contexto de debates e interesses tanto de governos, sociedade e outros agentes que podem ter interesses naquele problema em específico (SOUZA, 2003). Destaca-se o ciclo de políticas públicas definido como “um ciclo deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado” (SOUZA, 2003, p. 29). De acordo com autora, ele é composto pelas seguintes fases: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação.

Ainda neste universo, temos as políticas organizacionais. Tais políticas são definidas por Barbosa (2015, p. 64) como um “conjunto de premissas, programas e ações sistemáticas”, que são elaboradas e implementadas dentro das instituições e servem para contribuir para se atingir os objetivos das políticas públicas, ou seja, estão em consonância com elas.

Assim, sugerimos que esta problemática seja colocada na agenda institucional e que siga os demais passos na formulação de políticas internas, capazes de enfrentar as demandas identificadas e possibilitar maior segurança para servidores, discentes e para a própria instituição no que se refere à discriminação racial.

Ademais, uma política tem a capacidade de trabalhar o tema de modo mais amplo, como se fosse um guarda-chuva, trazendo em si possibilidades de ser pormenorizada/sistematizada em regulamentações, programas e projetos capazes de atuar nas especificidades encontradas. Como exemplo, cita-se a necessidade de criação de fluxos e procedimentos para tratar de ocorrências específicas, questão que apareceu como bastante relevante na pesquisa, e que atinge diretamente os usuários finais dos serviços prestados pela instituição.

Nesse âmbito, esta proposta surge considerando a identificação de um problema, apoiada nos elementos trazidos pelos participantes da pesquisa de campo e também em pesquisa documental que procurou identificar boas práticas no que se refere à discriminação racial. Portanto, tal ferramenta tem a intenção de contribuir com o debate já existente na instituição, trazendo os elementos ora identificados como relevantes para se atuar no tema.

A seguir, apresenta-se sugestão de minuta de política organizacional, seguida de plano de implementação.

Minuta de Resolução

Resolução Nº _____, de ____ de _____ de 2025.

Política de Combate à Discriminação Racial do Cefet RJ

Dispõe sobre a Política de Combate à Discriminação Racial do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ, em todos os níveis e modalidades.

O (conselho deliberativo ou outro de competência para a assunto), (incluir dados de nomeação ou da reunião de aprovação), no uso de suas atribuições legais e considerando que:

- a) O racismo deve ser repudiado, conforme estabelecido no Art. 4º, VIII, da Constituição Federal de 1988 – CF/88;
- b) A prática de racismo constitui-se crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da CF/88, art. 5º, XLII;
- c) A Lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, preconiza que serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (Art. 1º, Lei 7.716/89);
- d) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) possui como princípios a consideração com a diversidade étnico-racial, o respeito à liberdade e apreço à tolerância, dentre outros;
- e) A Lei nº 11.645/ 2008 tem o objetivo de incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
- f) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) se destina a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
- g) O decreto nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022, promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância.

Resolve:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º - Instituir a Política de Combate à Discriminação Racial do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ, em todos os níveis e modalidades de ensino, com o objetivo de promover o combate à discriminação racial, bem como o enfrentamento das desigualdades raciais e a prevenção a violações de direitos humanos no âmbito do Cefet/RJ.

Art. 2º - Para fins do disposto nesta Resolução, com base na Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, considera-se:

I - Discriminação racial: É qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica.

II – Discriminação racial indireta: É aquela que ocorre, em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no item anterior, ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos.

III – Racismo: Consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste Artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do Direito Internacional e, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo, dessa maneira, condenadas pelos Estados Partes.

Parágrafo único: Para fins de execução desta política, a comunidade escolar ou acadêmica do Cefet/RJ, conforme consta no Estatuto institucional, aprovado pela Portaria nº 3.796/2005, é composta dos corpos docente, discente e técnico-administrativo e, ampliando esse entendimento, esta política entende que também é composta por trabalhadores terceirizados em serviço no Cefet / RJ.

CAPÍTULO II DOS OBJETIVOS E EIXOS

Art. 3º – São objetivos da Política de Combate à Discriminação Racial do Cefet/RJ:

I – Estruturar uma política de Combate à Discriminação Racial no Cefet/RJ, considerando a complexidade do combate ao racismo no cotidiano e a necessidade de reconhecimento institucional frente ao tema, considerando a responsabilidade de todos na construção de uma sociedade mais justa.

II – Admitir que o ambiente acadêmico, considerando todos os níveis de ensino, precisa representar a diversidade presente na sociedade brasileira. Para isso, é dever da instituição proporcionar meios para ingresso, permanência, êxito e pertencimento, preparando-se para acolher essa diversidade e contribuindo para que a vivência na comunidade acadêmica promova os direitos humanos.

III – Reconhecer a presença do racismo institucional e seus efeitos danosos na perpetuação de situações que culminam em discriminação e desigualdades, seja no acesso ou no uso de bens e serviços públicos, havendo a necessidade de medidas estruturadas e planejadas para o seu combate a curto, médio e longo prazo.

IV – Propor ações político-pedagógicas e de natureza multidisciplinar, mobilizando a comunidade escolar no sentido do combate coletivo ao racismo, repudiando suas expressões e contribuindo para o enfrentamento da discriminação racial no cotidiano institucional.

V – Garantir dignidade no atendimento aos usuários dos serviços institucionais, considerando que a inexistência de mecanismos estruturados de atendimento implica prejuízos nas tratativas de situações de discriminação racial, contribuindo para a manutenção de práticas discriminatórias e violando direitos da população atendida.

Art. 4º – São eixos estruturantes da Política de Combate à Discriminação Racial do Cefet/RJ:

I – Prevenção e promoção: Consiste em ações e no estabelecimento de agenda institucional com compromissos político-pedagógicos, de modo a trabalhar temas como racismo, discriminação e preconceito, bem como promover a convivência em condições de equidade com a diversidade, de modo permanente.

II – Acolhimento: Consiste no reconhecimento de que o acolhimento é a primeira ação esperada diante de situações de discriminação racial. Para tanto, é preciso investir nas equipes e setores responsáveis pelo acolhimento, considerando a complexidade da demanda, e estabelecendo protocolos a serem seguidos diante da ocorrência de situações dessa natureza.

III – Denúncia: Consiste em promover centralidade ao procedimento de denúncia, como parte do processo de enfrentamento da demanda, combatendo o silenciamento que é comum em situações de discriminação racial, permitindo a formalização das ocorrências, possibilitando o andamento interno, a apuração, o acolhimento e a responsabilização.

IV – Responsabilização: Consiste em admitir que nossa sociedade e nossas instituições ainda tratam do racismo sem a devida consideração de que ele representa um crime inafiançável e imprescritível. Nesse sentido, a instituição precisa divulgar suas regras de convivência, repudiando condutas discriminatórias, e prever formas de responsabilização, considerando o âmbito acadêmico-administrativo, bem como estabelecendo fluxos de encaminhamento para o sistema de justiça, de segurança pública e sistemas externos que atuam na garantia de direitos.

CAPÍTULO III DAS AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO

Art. 5º – Para atingir os objetivos desta política, considerando o Eixo Estruturante I, que trata da “Prevenção e promoção”, indica-se:

I – Criar uma Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Discriminação Racial, com representação do *campus*-sede, dos *campus* avançados, de setores institucionais que trabalham com o tema (pós graduação, núcleos, entre outros) e representação discente, com a função de articular ações para a consecução da política, bem como promover acompanhamento e avaliação.

II – Adotar estratégias de disseminação de informações e campanhas de combate ao racismo e outras formas de discriminação, promovendo os direitos humanos, de modo pontual e continuado, contribuindo com o acesso à informação.

III – Promover cursos para toda a comunidade acadêmica, incentivando que os membros da comunidade escolar (docentes, discentes, técnicos e trabalhadores terceirizados) possam transitar nesses momentos formativos, promovendo trocas de experiências e articulação para o combate coletivo ao racismo.

IV – Dar ampla divulgação de ferramentas institucionais para buscar ajuda e realizar denúncia, bem como de outros locais para acolhimento.

V – Estabelecer estratégias capazes de promover a real inserção das questões étnico-raciais no cotidiano acadêmico, incentivando que as questões relacionadas ao racismo estejam presentes em aulas, discussões, palestras, linhas de incentivo à pesquisa, seminários, entre outras.

VI – Incentivar, apoiar e ampliar iniciativas como a ação político-institucional “Cefet Plural” e outras de natureza semelhante, como a realização de agendas que promovam a pluralidade e a diversidade, de modo que o combate ao racismo e à discriminação racial tenham destaque na construção da agenda acadêmica e institucional.

VII – Empenho com as políticas de ações afirmativas, compreendendo-as como compromisso de reparação histórica, assumido pelo Estado brasileiro, de modo a aprimorar o ingresso, a permanência, o êxito e a experiência educativa de qualidade, considerando o pertencimento e a permanência de minorias políticas como prioridade, como objetivo a ser seguido.

VIII – Compromisso com aprimoramentos em assistência estudantil, identificando formas de melhorias capazes de proporcionar os apoios necessários ao percurso de estudantes das mais diversas características, contribuindo para a manutenção da diversidade esperada para esse espaço.

IX – Promover estratégias para articulação com a comunidade externa, divulgando serviços institucionais, formas de ingresso, apoios oferecidos pela instituição, promovendo o amplo conhecimento do papel institucional na sociedade, fomentando, sobretudo, a procura e o ingresso cada vez mais diverso ao ambiente acadêmico.

Art. 6º – Para atingir os objetivos desta política, considerando o Eixo Estruturante II, que trata do “Acolhimento”, indica-se:

I – Identificar as equipes que fazem acolhimento, investir em capacitação e treinamento para atuar em situações de discriminação racial.

II – Promover estratégias de articulação entre as equipes e setores que fazem acolhimento, de modo a unificar processos e fluxos a serem seguidos.

III – Fazer constar em manuais, cartilhas e outras ferramentas institucionais dessa natureza as formas de buscar ajuda, caminhos para acolhimento e denúncia.

IV – Reconhecer a Ouvidoria Institucional como canal institucional oficial para manifestações de usuários de serviços públicos, sendo a denúncia um dos tipos de manifestação, de modo que deve haver, por parte de todos, o compromisso com o estímulo à denúncia formal na Ouvidoria de situações de discriminação racial.

V – Estabelecer, por meio de articulação entre setores, protocolos e fluxos administrativos para acolher, receber, acompanhar, tratar e encaminhar situações de discriminação racial, dando ampla divulgação a essas ferramentas.

VI – Considerar, na elaboração e execução de protocolos e fluxos administrativos, encaminhamentos internos e externos, como ao sistema de justiça, de segurança pública, de garantia de direitos, instâncias deliberativas, entre outras.

VII – Disponibilizar apoio psicológico, social e acadêmico aos denunciantes e denunciados em situações de discriminação racial, reconhecendo que os efeitos dessas ocorrências abalam diversos níveis da vida dos indivíduos.

VIII – Promover articulação com sistema de justiça e sistemas de garantias de direitos, de proteção e promoção de igualdade racial, como conselhos e organizações da sociedade civil, como forma de estabelecer vínculo, tornar mais forte a rede de proteção, fomentar parcerias e possibilitar o acompanhamento dos encaminhamentos realizados a essa rede.

Art. 7º – Para atingir os objetivos desta política, considerando o Eixo Estruturante III, que trata da “Denúncia”, indica-se:

I – As ocorrências de discriminação racial devem ser formalizadas junto à Ouvidoria Institucional do Cefet/RJ, para as tratativas e encaminhamentos devidos. A Ouvidoria representa o canal central para recebimento de denúncias de discriminação racial praticadas por membros da comunidade escolar ou acadêmica, no âmbito do Cefet/RJ.

II – O combate ao racismo é dever de todos. Assim, tanto vítimas quanto testemunhas, podem registrar denúncia na Ouvidoria Institucional. Além disso, é dever dos agentes públicos denunciar situações de racismo ou discriminação racial, que tiver tomado conhecimento, no âmbito institucional.

III – Agentes institucionais na condição de chefes de departamento ou de setor, de coordenações, diretorias ou gerências, ou agentes em posição similar, são os indicados para dar encaminhamento às denúncias, fazendo o registro na Ouvidoria e orientando os interessados quanto aos procedimentos de apuração e processamento.

IV – Para garantir a execução do disposto no inciso III, os agentes em posição de chefia ou similar devem passar, periodicamente ou sempre que necessário, por cursos de qualificação ofertados pela instituição ou por instituições parceiras para garantir o adequado enfrentamento do tema.

V – Quanto à Ouvidoria Institucional, indica-se avaliação constante de seus procedimentos, articulando oportunidades de avanços nas possibilidades de atendimento aos usuários dos serviços institucionais, a exemplo da oferta de ouvidorias especializadas ou mesmo descentralizadas, considerando a realidade multicampi do Cefet/RJ.

VI – A Ouvidoria Institucional possui procedimentos próprios, como a utilização da plataforma “Fala.BR”, a preservação do sigilo, os trâmites internos para apuração de denúncias, entre outros, e todos devem ser considerados e respeitados na articulação entre setores, bem como na construção de fluxos e protocolos integrados de atendimento.

VII – Os servidores lotados em setores incumbidos de apurar denúncias devem passar por cursos de qualificação ofertados pela instituição ou por instituições parceiras para garantir o adequado enfrentamento do tema.

Art. 8º – Para atingir os objetivos desta política, considerando o Eixo Estruturante IV, que trata da “Responsabilização”, indica-se:

I – Estabelecer e/ou revisar normas disciplinares, indicando as condutas esperadas no ambiente escolar ou acadêmico e aquelas que não são toleradas, prevendo formas de responsabilização diante de condutas inadequadas, considerando o combate ao racismo e outras formas de violações de direitos humanos nessas previsões.

II – Fazer constar em manuais de estudantes, regimentos de cursos e outros dessa natureza, atualizando-os, se necessário, as normas de conduta esperadas no ambiente acadêmico, bem como as formas de responsabilização.

III – Para fins de responsabilização, serão consideradas pessoas que participarem ou instigarem, direta ou indiretamente, de ocorrências relacionadas à discriminação racial e ao racismo.

IV – Nas ocorrências, devem ser considerados tanto os espaços físicos como os espaços virtuais do Cefet / RJ, locais estes oficialmente estabelecidos pela instituição ou locais/espaços utilizados por discentes, docentes, técnicos ou trabalhadores terceirizados na condição de membro da comunidade escolar ou acadêmica, em que predomine o vínculo com o ambiente institucional.

V – A forma de responsabilização disciplinar e administrativa a ser aplicada aos discentes, docentes, técnicos ou trabalhadores terceirizados deve obedecer às especificidades de cada um desses grupos, considerando o prescrito nos regimentos, nas resoluções, nos códigos disciplinares e de ética existentes, e na legislação. Também deve ser considerada a idade, de modo que indivíduos menores de dezoito anos são considerados pessoas em desenvolvimento e gozam de proteção integral à luz da legislação, e essas indicações devem acompanhar os procedimentos disciplinares internos.

VI – Adicionalmente, podem ser indicadas medidas educativas como a participação em grupos reflexivos, em disciplinas ou cursos sobre racismo e discriminação racial a pessoas envolvidas em situações de que trata essa política.

VII – Os procedimentos de responsabilização serão aplicados após a conclusão de processos administrativos e disciplinares, conforme legislação e normativas internas, assegurando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

VIII – A responsabilização nos âmbitos disciplinar, administrativo e educativo não exclui a responsabilização civil ou penal nos crimes de racismo.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 9º – Os casos omissos serão analisados pela Direção Geral, após a emissão de parecer da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Discriminação Racial.

Art. 10º – Os termos desta política poderão ser utilizados como referência para a atuação diante da ocorrência de situações homofóbicas e transfóbicas no âmbito do Cefet/RJ, seguindo recomendação do Supremo Tribunal Federal, considerando o entendimento do tribunal de que “as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo” (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26, ADO 26, STF, 2019).

Art. 11º – A Política de Combate à Discriminação Racial deverá ser amplamente divulgada à comunidade escolar ou acadêmica.

Art. 12º – Esta resolução entra em vigor na data de sua homologação/publicação.

(_____)
Assinatura do Responsável

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Etapa 1 – Abril 2025

Envio da proposta para atores institucionais de interesse no nível local, exemplos: Centro Acadêmico, Direção e Gerência Acadêmica, Neabi (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas), todos do campus Nova Friburgo.

Etapa 2 – Maio 2025

Envio da proposta para atores institucionais de interesse no nível sistêmico, exemplos: DCE (Diretório Central dos Estudantes), Direção Geral e Direção de Ensino, Neabi Maracanã (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas), ForNeabis (Fórum dos Neabis do Cefet / RJ), CPICER (Comitê de Políticas de Igualdade e Cotas Étnico-raciais).

Etapa 3 – Até agosto 2025

Inclusão do tema na agenda institucional, divulgação sobre a importância do tema e realização de consultas à comunidade, de modo que a proposta seja democrática e participativa.

Etapa 4 – Até dezembro 2025

Coleta de sugestões ao texto primário, adequações no texto e elaboração de versão final e consulta à comunidade sobre a versão final.

Etapa 5 – Até fevereiro 2026

Consulta a instâncias de deliberação coletiva.

Etapa 6 – Março 2026

Aprovação da política.

Etapa 7 – Até abril 2026

Divulgação da política.

Etapa 8 – Até junho 2026

Promoção de articulação de setores para implementar ações imediatas (adequações em procedimentos, elaboração de fluxos).

Etapa 9 – Até setembro 2026

Regulamentação de pontos necessários.

Etapa 10 – Março 2027

Avaliação da política.

RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E DATA

Katiane Faial Salgado

Mestranda Profiap – UFJF

katianefaial@gmail.com

Prof. Dr. Angelo Brigato Ésther

Professor Titular da Universidade Federal de Juiz de Fora (FACC/UFJF). Pós-doutor pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20), da Universidade de Coimbra (Portugal). Doutor e Mestre em Administração (CEPEAD/UFMG).

angelo.esther@ufjf.br

Elaborado em 19 fevereiro de 2025.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Milka Alves Correia. **A influência das políticas públicas e políticas organizacionais para formação de competências gerenciais no papel do professor-gestor no ensino superior: um estudo em uma IES federal.** 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15602>. Acesso em: 06 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022. **Promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância.** Brasília, DF, Presidência da República, 2022. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10932.htm>. Acesso em: 14 set. 2024.

COLÉGIO PEDRO II. Portaria nº 4.282 - **Coíbe a prática de crimes de racismo e injúria racial no âmbito do Colégio Pedro II,** 2019. Disponível em: < https://www.cp2.g12.br/atos_administrativos/9943-portaria-n%C2%BA-4-282-co%C3%ADbe-a-pr%C3%AItica-de-crimes-de-racismo-e-inj%C3%BAria-racial-no-%C3%A2mbito-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html>. Acesso em: 28 jan. 2025.

SOUZA, Celina. **Políticas públicas: uma revisão da literatura.** Sociologias, p. 20-45, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/6YsWyBWZSdFgfSqDVQhc4jm/?for>. Acesso em: 06 fev. 2025.

UFRRJ. Deliberação nº58/2019 do Conselho Universitário. **Política de Acolhimento às Pessoas em situação de Violência e Promoção da Equidade,** 2019. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgjlclefindmkaj/https://institucional.ufrrj.br/residenciaestudantil/files/2021/10/Pol%C3%ADtica-de-Acolhimento-%C3%A0s-Pessoas-em-Situa%C3%A7%C3%A3o-de-Viol%C3%AANCia.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2025.

UFSC. Resolução normativa nº 175/2022/CUn. **Política de Enfrentamento ao Racismo na UFSC,** 2022. Disponível em: < <https://pedagogia.ufsc.br/2023/03/17/resolucao-politica-de-enfrentamento-ao-racismo-na-ufsc/>>. Acesso em: 28 jan. 2025.

Discente: Katiane Faial Salgado, Graduada em Serviço Social ,
mestranda em Administração Pública.

Orientador: Prof. Dr. Angelo Brigato Ésther, Professor Titular da
Universidade Federal de Juiz de Fora (FACC/UFJF). Pós-doutor pelo
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20), da
Universidade de Coimbra (Portugal). Doutor e Mestre em Administração
(CEPEAD/UFMG)

Universidade Federal de Juiz de Fora

19 de fevereiro de 2025.

Protocolo de recebimento do produto técnico-tecnológico

Ao Senhor ANDRE QUEIROZ FERREIRA DE MELLO

Diretor do *Campus* Nova Friburgo do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ

Pelo presente, encaminhamos o produto técnico-tecnológico intitulado “POLÍTICA DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO RACIAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ”, derivado da dissertação de mestrado “DISCRIMINAÇÃO RACIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR E OS DESAFIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O CASO DO CEFET / RJ, *CAMPUS* NOVA FRIBURGO”, de autoria de Katiane Faial Salgado.

Os documentos citados foram desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (Profiap), instituição associada Universidade Federal de Juiz de Fora.

A solução técnico-tecnológica é apresentada sob a forma de uma norma ou marco regulatório e seu propósito principal é fornecer elementos indispensáveis para a estruturação de objetivos e estratégias para atuar no combate à discriminação racial, indicando formas de agir e condutas esperadas diante de situações de discriminação racial na instituição.

Solicitamos, por gentileza, que ações voltadas à implementação desta proposição sejam informadas à Coordenação Local do Profiap, por meio dos endereços: mestrado.admprof@ufjf.br e virgilio.oliveira@ufjf.br.

Nova Friburgo, RJ, 10 de março de 2025.

Registro de recebimento:

ANDRE QUEIROZ FERREIRA DE MELLO

Diretor de *Campus*